

வாய் மொழிப் பாடல்களில் மழை பற்றிய நம்பிக்கைகள்

கி.நாகேந்திரன்,
முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்.
அய்ய நாடார் ஜானகியம்மாள்
கல்லூரி (தன்னாட்சி),
சிவகாசி.

முன்னுரை:

மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள ம.போத்தநதி கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் மழை பற்றிய பாடல்கள் படுகின்றனர். இந்த ஆய்வு கள ஆய்வாக அமைகின்றது. வாய்மொழிப்பாடல்கள் என்பது கிராமப்புற மக்கள் அல்லது நாட்டுப்புற மக்கள் அல்லது சிற்றூர்களில் வாழ்ந்து வரும் மக்கள் (தங்களின் இயல்பு நிலையில்) தாம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது களைப்பின்றி பணி செய்வதற்காகவும் வேலையில் சுறு சுறுப்பாகச் செயல்படவும் தாமாக இட்டுக்கட்டி பாடுவது ஆகும். இப்பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக பரவலாய் தொன்று தொட்டு நாட்டுப்புற மக்களால் எடுத்தாளப்பட்டு வருகின்றன. வேலை செய்யும் இடத்தில் பாடுவதுமட்டுமன்றி குழந்தையைத் தூங்கச் செய்ய கிராமத்தில் பாடும் வாய்மொழிப் பாடல்களில் மழை பற்றிய செய்திகள் அதிகமாக இடம் பெறுவதைக் காணமுடிகிறது.

**“மழை பொழிவதும் மகப்பேர் ஆவதும்
மகாதேவனுக்கு கூட தெரியது”.**

என்ற ஒரு பழமொழி கிராமப்புறத்தில் சொல்லப்படுவதுண்டு. மழை உருவாக்கம் பற்றி யாருக்கும் தெரியாததை கிராமத்து மனிதர்கள் தங்கள் வாய்மொழி பாடல்கள் வழியாக கூறுவது வியப்பளிக்கிறது. மழை பற்றிய கருத்துக்கள் இக் கட்டுரையில் ஆராயப்படுகிறது.

மாதம் மூன்று மழை:

பண்டைய காலங்களில் மாதத்திற்கு மூன்று முறை மழை பொழிந்ததாகக் கூறுவர். இதனை ஆண்டாள் நாச்சியார் திருப்பாவையில் திங்கள் மும்மாரி பெய்து என்று குறிப்பிடுகின்றார். அதே போல் நாட்டுப்புறத்து மக்களும் மாதம் மூன்று மழை பற்றி குறிப்பிடுகின்றனர். அவை தருமத்திற்கு ஒரு மழை, கருமத்திற்கு ஒரு மழை. புருசனைக் கொன்ற பூ தேவிக்கு ஒரு மழை என்பதாக கிராமத்தில் குறிப்பிடுகின்றனர்.

தருமத்திற்கு ஒரு மழை:

தருமம் என்பதற்கு இயல்பு, அறம், உபநிடதம், ஒப்பு, நீதி, இயற்றை, கொடை என்று அகராதி பொருள் கூறுகின்றது. நீதி நெறி தவறாமல் எவன் ஒருவன் வாழ்கின்றானோ அவனுக்காக மாதம் ஒரு மழை பொழிவதாக கருதுகின்றனர்.

**“நல்லோர் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை”.**

என்ற கருத்து இதனோடு பொருந்துவதாகும்.

கருமத்திற்கு ஒரு மழை:

கருமம் என்ற சொல்லுக்கு முன்வினை, கடமையைச் செய்ய மறந்தவன் என அகராதி பொருள் தருகிறது. கருமத்திற்குப் பெய்யும் மழை என்று தீமை செய்பவனுக்காக அல்லது பெற்ற தாய் தகப்பனுக்கு எவன் நல்லது செய்யாமல் இருக்கின்றனோ அவனுக்காக பொழிகின்ற மழை என்றும் முன் பிறப்பில் என்ன வினை செய்தானோ அந்த வினை இப்பிறப்பில் கிடைக்க பெறுகின்ற மழை என்றும் பொருள் கூறுகின்றனர்.

புருசனை கொன்ற பூ தேவிக்கு ஒரு மழை:

புருசனை – கணவன் என்றும், பூ தேவனை – சிவன் என்றும், பூ தேவியைப் - பார்வதி என்றும் அகராதி கூறுகின்றது. கணவனை மதித்து வாழும் பெண்கள் சில வேலையில் தமது கணவனை கொன்று விடுவதும் உண்டு. இத்தகைய மழை மகளிர்க்காக பொழிவதாகக் கூறுவதும் உண்டு. முன்பு ஒரு சமயம் பூ தேவி என்ற பெண் பிறிதொருத்தியின் கணவன் மேல் ஆசைப்பட்டுத் தாலி கட்டிய கணவனைக் கொன்று விடுகிறாள். இத்தகைய பெண்ணிற்காக ஒரு மழை பொழிவதாக கிராமப்புறங்களில் கூறப்படுகின்றது.

கிராமத்தவர்கள் கருமம் மழையையும், புருசனை கொன்ற பூ தேவி மழையையும் நல்ல மழை அல்ல என்றும், இவற்றால் பயிர்களுக்கு நோய் பரவுதாகவும், விளைந்த பயிர்கள் அழிந்து விடுவதாகவும் குறிப்பிடுகின்றனர். புருசனை கொன்ற பூ தேவி மழை பேஞ்சு என் பயிர் எல்லாம் அழிகிப்போச்சு என்றும் கருமம் மழை பேஞ்சு என் பயிர் எல்லாம் சீக்கு விழுந்துருச்சே என்றும் இவர்கள் கூறுவதை இன்றும் வழக்கில் காண முடிகிறது. இவர்கள் தருமம் மழையைத்தான் நல்ல மழை என்று கூறுகின்றனர்.

**“தருமத்திற்கு ஒரு மழையும். அவரைக்கு ஒரு கொடியும்
விவரத்திற்கு ஒரு பிள்ளையும் ஊர் அடி நஞ்சை ஒரு கானியும், உத்திராட
நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஒரு பிள்ளையும் இருந்தால் போதும் ஒரு
குடும்பத்திற்கு”** என்று தருமம் மழையை உயர்த்திப் பேசுமிடம் உண்டு.

காலமும் மழையும்:

ஒரு வருடத்தில் மழையை மூன்று காலத்திய மழையாக பிரித்து கணக்கிடுகின்றனர். அவை காலமழை, கோடை மழை, இடைப்பட்ட மழை என்பதாகும்.

காலமழை:

காலமழை என்பது விதை விதைக்கின்ற காலத்தில் பொழிகின்ற மழையாகும். ஊரிய காலத்தில் பொழிகின்ற மழையை கால மழை என்று கிராமத்தவர் கூறுகின்றனர். கால மழைக்குரிய மாதங்களாக ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை ஆகியன குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவற்றுள் ஆடி, புரட்டாசி மாதங்களே இம்மாதத்திற்குரிய காலங்களாக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

**“காலமழை பெய்யும் மின்னு என்
கம்மல அடகு வச்சன்
காலமழை பெய்யலையே வருணனே
என் கம்மலும் திருப்பலையே”**

என்ற வாய்மொழி பாட்டின் மூலம் காலமழையின் முக்கியத்துவத்தை அறியலாம். இம் மழை பொழிந்தால் வயலில் விளைச்சல் பெருகும் என்பதும், பெய்யாமல் பொய்ப்பின் வயல் விளைச்சலின்றி துன்பமும், ஏக்கமும் தான் வேளாண்மை மக்களுக்கு மிச்சம் என்பதும் இப்பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

கோடை மழை:

கோடை மழை என்பது வேனிற் கால மழை இது பயிர் அறுவடை செய்த பின்பு பொழிவது. இந்த மழை பெரும்பாலும் பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி போன்ற மாதங்களில் பொழியும்.

**“கோடை மழை பெய்யும் மின்னு என்
கொப்ப அடகு வச்சேன்
கோட மழை பெய்யலையே என்
கொப்பும் திருப்பலையே”.**

**“கோடை மழை பேஞ்சுச்சின்னா
என் எடுத்து விதையும் என்று
கொல்லு தாத்தா தானும் சொன்னார்
கோடை மழை பேயக் காணாம்
எள்ளும் விளையக் காணோம்”.**

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் கோடை மழையின் முக்கியத்துவத்தை அறியலாம். கோடை மழையில் எள், சோளம், கம்பு, பருத்தி ஆகியன விளைவதுண்டு. இவற்றைக் கோடைப் பயிர்கள் என்பர். இம் மழையின்

பயனாக விளைச்சலை எதிர்நோக்கி இருக்கும் மக்களின் உளவியலை இப் பாடல் குறிப்பிடுகின்றது.

இடைப்பட்ட மழை:

மார்கழி, தை, மாசி, மாதங்களில் பொழிகின்ற மழை இடைப்பட்ட மழை என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த மாதங்களில் மழை பொழிவதால் வேளாண்மை சிறக்காமல் விளைந்த தானியங்களும் மழை நீரினால் அழுகி விடுகின்ற வாய்ப்புள்ளது.

**“இடையில் மழை பேஞ்சு
பயிரை அழித்தது போல்
கிழவனுக்கு வாக்கப்பட்டு என்
இளமை அழிஞ்சுருச்சே”**

என்ற பாடல் வரியின் மூலம் பயிரையும் பெண்ணையும் ஒப்பிட்டு அழிவைப் பற்றி கூறுவதை காணலாம்.

நிலவும் மழையும்:

நிலாவைச் சுற்றி அமையும் வட்டவடிவிலான ஒளி பிம்பத்தை ‘ஒளிவட்டம்’ அல்லது ‘கோட்டை’ என அழைப்பர். அது அமைவதைக் கொண்டு, மழை வரவை இவர்கள் கணித்துள்ளனர். இதனை,

**“நிலா கிட்ட கோட்டை போட்டால் எட்ட மழை பொழியும்
நிலா எட்ட கோட்டை போட்டால் கிட்ட மழை பொழியும்”.**

என்கின்றனர். இதுவும் கிராமத்தவரின் மழைக்கான வானியல் நம்பிக்கையாக அமைகிறது.

நிலாவும், பிறையம் மழையும்:

**“கார்த்திகை பிறை தெரியுது கார்கால
கைப்பிடி நாத்தோட கரை ஏறிட்டேன்”**

வயலில் நாற்று நடச் சென்ற பெண்ணொருத்தி கார்த்திகை மாதம் அம்மாவாசை கழித்த 3-ம் பிறை தெரிகின்ற காரணத்தால் மழை பொழியாது, என்ற அறிகுறியால் தன் கையில் இருந்து நாற்றைக் கூட நடாமல் கரை ஏறிவிட்டாள், என்றும் இப்பாடல் வரி பொருள் தருகிறது. கார்கால-என்ற சொல் வேளாணைக் குறிக்க இப்பகுதியில் வழக்கில் இருக்கிற சொல்லாகும். மேலும், இந்த பாடல் வரியை, வள்ளி பாடியதாக கிராமங்களில் கூறப்படுகின்றது.

**“புரட்டாசி மாதம் பிறை வடகோடி சாய்ந்தால்
வரப்பு எல்லாம் நெல்லு**

தென்கோடி சாய்ந்தால் தெருவெல்லாம் கூடை”.

புரட்டாசி மாத்தில் அம்மாவாசை கழித்துச் தோன்றும் 3-ம் பிறை வடக்காகச் சற்று சாய்ந்து இருந்தால் கண்மாய், குளம், ஆறு, நிறைந்து வரப்புகள் எல்லாம் நெல் கதிர்கள் சாய்ந்து இருக்கும் என்றும், அதே போல் தென் கோடி சாய்ந்து இருந்தால், அந்த வருடம் மழை பொழியாமல் கண்மாய், குளம், ஆறு, நிறையாமல் கண்மாயில், பாலை, வெள்ளரி, வெண்டை, போன்ற காய்கறிகள் மட்டும் விளைந்து அவற்றைத் தெருக்களில் கூடையில் வைத்து விற்பார்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

கதிரவனும் மழையம்

சூரியனைக் கொண்டு மழை பொழிவதைக் கிராமத்தினர் கணக்கிட்டுச் சொல்வதும் உள்ளது. இதுவும் பாடலாக வழங்கப்படுகிறது.

“ஆடி பதினைந்தில்(15) ஐந்து(5) மூன்று(3) நாழிகையில் ஓடி வரும் கதிரவனை ஒரு நிமிடமாவது மேகம் மறைத்தால் நாடு செழிக்க நல்ல மழை பொழியும்”.

ஆடி பதினைந்தாம் தேதி சூரியனை (5,3) ஐந்து, மூன்று நிமிடங்களாவது பகல் (12) பனி ரெண்டு மணிக்கு மேகம் மறைத்தால் நாடு செழிக்க நல்ல மழை பொழியும் என்று நம்புகின்றனர்.

இப்பகுதியல் ஆடி, அம்மாவாசை கழித்து மூன்றாம் நாள் சூரியன் இறங்குகின்ற பொழுது (சாயந்திரம்) சூரியன் நிழல் எந்த எந்த இடங்களில் விழுகின்றதோ அந்த இடங்களில் எல்லாம் நல்ல மழை பொழிந்து செழித்து இருக்கும் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது.

முடிவுரை

இக்கட்டுரையின் வழி நாட்டுப்புறத்து மக்கள் மழையைப் பற்றி பாடல்வழிக் கூறிய செய்திகளையும், அவர்தம் மழை குறித்த நம்பிக்கைகளையும் அறிய முடிகிறது. இந்த அறிவியல் யுகத்தில் இவை எல்லாம் சாத்தியமாக இருக்குமா? என்பது ஐயத்திற்கு உரியதாக இருப்பினும் இம்மக்கள் மழையைப் பற்றிய செய்திகளை இன்றளவும் நம்பிக்கையோடு பின்பற்றி வாழ்ந்தும், பிறருக்குத் தெரிவித்தும் மகிழ்வதை எண்ணும் போது வியப்பளிக்கிறது. இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற நாட்டுப்புற மக்களின் இது போன்ற நம்பிக்கைகளும், வாய்மொழிப் பரவல்களும் அழிந்து போகா வண்ணம் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டியது காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது. நாட்டுப்புற மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் அவர்தம் அறிவையும் எளிதாய் புறந்தள்ளிவிட முடியாது. அவர்தம் சிந்தனைகள் ஆய்விற்குரியது. அது மட்டுமன்று அவர்களின் உணர்வுகளும் வரலாறாய்ப் பதிவு செய்யப்பட்டு வரும் தலைமுறைக்கு உணர்த்தப்படவேண்டும்.